

ДИНАМИК МУСТАҲКАМ КАНАЛЛАР ҲИСОБИГА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7998592>

Турдимуродова З.З

Термиз Давлат Университети ўқитувчиси

Сагторов Қувончбек

Термиз Давлат Университети талабаси

Каналларни гидравлик ҳисоблашда улар икки турга ажратилади: статик ва динамик мустаҳкам каналлар. [1,2,3,4 ва бошқалар]

Статик мустаҳкам каналлар деб, канал ўзанининг лойқа босмаслиги ва ювилмаслик ҳолатига айтилади. Бундай каналларда оқим тезлиги кичик бўлиб, сувдаги лойқалик даражаси нольга тенг деб қаралади. Бундай каналларда сув сув омборларидан ва тиндиргичлардан олинади. Сувдаги бўлган лойқалик миқдори ҳам каналларда чўкмасдан оқим билан олиб кетилади.

Изланишлар натижасида яна шундай ҳолатлар қайд этиладики, [1,4 ва бошқалар] каналларда катта миқдордаги лойқалик бўлганда ҳам, канал деформацияланмаган ва мустаҳкамлигини сақлаб қолган бўлади.

Бундай каналларда маълум вақтларда канал туби лойқаланади ва маълум бир қисмларида ювилиш кузатилади. Маълум бир вақтлардан кейин бу оқим лойқаланган қисмини ювади ва ювилган қисми лойқаланади. Аммо бу жараёнлар каналнинг умумий деформациясига таъсир кўрсатмайди. Бундай каналлар адабиётларда динамик мустаҳкам каналлар дейилади.

Катта Фарғона каналида олиб борилган изланишлар таҳлилида бу жараённи кўришимиз мумкин.

Канал орқали Ўзбекистоннинг уч вилояти-Андижон, Наманган, Фарғона, Қирғизистоннинг Ош вилояти ва Тожикистоннинг Хўжанд вилоятлари ерлари суғорилади.

Катта Фарғона каналидан олинандиган сувлар Андижон, Наманган, Фарғона, Қўқон, Шаҳрихон, Марғилон, Асака ва бошқа шаҳарларнинг техник талаблари ва ичимлик учун сувга бўлган эhtiёжларини қондиради.

Каналнинг иккинчи бўлими тугаш қисми ва учинчи бўлими бошланиш қисми (ПК-858) унинг Фарғона вилоятига кириб келиш қисми бўлиб, вилоят ҳудудида каналнинг 2 бўлими яъни III-IV бўлимлари жойлашган. III

бўлимнинг умумий узунлиги 57,6 км. IV-бўлимнинг умумий узунлиги 105 км. Тўртинчи бўлим охири чегараси Ўзбекистон ва Тожикистон давлатлари чегарасига келиб тўхтади. Канал шу бўлим охири чегарасидан Тожикистон худудига ўтиб кетади.

1-жадвалда КФКнинг Фарғона худудига қисмининг лойиҳавий гидравлик параметрлари келтирилган. Катта Фарғона каналининг Фарғона вилоятидан ўтган қисмининг умумий узунлиги 162,6 км.

КФКнинг изланишлар олиб борилган қисмининг(лойиҳавий) гидравлик параметрлари

1-жадвал

Канал участкаси	К Ф К		
	ПК 930+00	ПК1500+10	ПК1710+00
Максимал сув сарфи, м ³ /с	130	75	73
узунлиги , км	77	21	21
Сув сатҳининг эни, м	32,1	30,8	34,7
Тубининг эни, м	24,1	18,1	17,4
Сувнинг тезлиги, м/с	0,73	1,05	1,05
Чуқурлиги(максимал) ,	3,00	3,00	3,00
Чуқурлиги, м	2,75	2,80	2,80
Q _{min} чуқурлиги , м	н.с	н.с	н.с
Қиялик коэффициенти	1,5	1,5	1,8
Нишаблиги	0,00015	0,00015	0,00014
ФИК	0,86	0,86	0,86

Каналнинг ўлчанган ва лойиҳавий параметрларини солиштириб ўзан шаклини таҳлил қилганимизда, канал йиллар давомида жуда (1,2-расмлар) оз миқдорда ўзгарганлиги аниқланди, яъни, лойқа босиш ҳолати динамик ўзгариб бормоқда.

1-рasm. ПК 930даги канал кесими (ПК-930)

2-рasm. ПК 1500 даги канал кесими (ПК-1500+10)

Каналнинг ўлчанган ва лойихавий параметрларини таққослаб кўрганимизда канал ўзани жуда оз миқдорда ўзгарганини кўрамыз. Бунинг

сабаби, биринчидан лойқалиқ микдори ўртача 1.05 г/л (май ойида) бўлишига қарамадан каналда лойқаланиш кузатилмайди, чунки канал динамик мустахамкам [4] шаклини эгаллаган. Иккинчидан каналдаги ўртача тезлик 0.86 м/с ни ташкил қилади (ўлчовлар асосида). Бу тезлик канал учун энг қулай тезлик бўлиб, бунда динамик мустахамкамлик таъминланади.

Юқоридагилардан ҳулоса қилиб айтиш мумкинки, тупроқ каналларда лойқа узатиш меъёрини аниқ баҳолашга эришсак, лойқали оқимларда ҳам канал мустахамкамлигига эришиш мумкин экан.

ФҲЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. С.Х. Абальянц «Устойчивые и переходные режимы в искусственных руслах». Ленинград Гидрометеоиздат 1981г.
2. А.А.Угинчус «Гидравлические и технико экономические расчеты каналов». Издательство литературы по строительству Москва – 1965г.
3. А.Арифжанов, П.Н.Гурина «Гидралика» (учебное пособие) Ташкент – 2011г.
4. Арифжанов А.М., Фатхуллаев А.М. Об устойчивости оросительных каналов в земляных руслах. Международная научно-практическая конференция «Проблемы развития мелиорации и водного хозяйства и пути их решения» 11-14 апрел, Москва, 2011й.
5. Турдимуродова З.З. Эколого-мелиоративные проблемы в орошаемом земледелии узбекистана в первые годы государственной независимости, "Экономика и социум" №10(101) 2022 https://www.iupr.ru/_files/ugd/b06fdc_1137a9fe181b454e99c0a6f54e9741e6.pdf?index=true
6. Турдимуродова З.З., Турдалиева Г.Ў. Охангарон сув омборининг лойқа босиш муддатини аниқлаш "Involta" Innovation Scientific Journal, No. 11(2022), 21-29 b. <https://www.involta.uz/index.php/iv/article/view/336>
7. Дўсбеков Т.М. Тармоқ технологияси асосида масофавий таълим шартлари ва таълим жараёнини ташкил этиш хусусиятлари. "Экономика и социум" №11(90) 2021. https://www.iupr.ru/_files/ugd/b06fdc_51b31efcb4674ca9bdee672781ad2a1b.pdf?index=true
8. Dusbekov T.M. Linking a modern interactive method to the method of audio slide pedagogical technology "Экономика и социум" №12(91) 2021 https://www.iupr.ru/_files/ugd/b06fdc_fc5cd1ee91e4482890598bb1ea9cfe1b.

[pdf?index=true](#)

9. Жураев С., Беккамов М. Классификация висячих металлических конструкций (тросовых и мембранных) покрытий O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlarjurnali14-son20.12.2022<https://bestpublication.org/index.php/ozf/article/view/2725>

10. To'rayeva N.N. Qishgi bog' qurilishi va o'stiriladigan gullar. Nauchniy iplus№5 2.12.2022

<https://nauchniyimpuls.ru/index.php/ni/article/view/3208>

11. To'rayeva N.N. Green World And Fauna In Gardens. Texas journal of Agriculture and Biological Sciences

<https://zienjournals.com/index.php/tjabs/article/view/3203>

12. Джураев С. «Особенности расчета геометрически нелинейных конструкций в ПК ЛИРА» / Проблемы архитектуры и строительства (научно-технический журнал). Самарканд, 2021, № 3, часть 1. – 4 с.

13. “Аналитические методы расчета висячих и вантовых мостов”: учеб. пособие / Ю.В. Дмитриев, А.С. Дороган. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2008. – 194 с.: ил.

14. Жураев, С., & Беккамов, М. (2022). КЛАССИФИКАЦИЯ ВИСЯЧИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ (ТРОСОВЫХ И МЕМБРАННЫХ) ПОКРЫТИЙ. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(14), 997-1002.

15. Жураев, С., & Сатторов, К. (2023). Расчет Тросовых Висячих Покрытий В Пк Лира. *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities*, 16, 119-123.

16. Жураев, С. (2023). АЛИШЕР НАВОИЙ ДАВРИ ИМОРАТЛАРИНИНГ АРХИТЕКТУРАСИ. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(16), 142-146.

17. Turayev, S., & Sanjar, J. (2023). ZILZILA VAQTIDA BINO VA ZAMIN GRUNTLARINING O'ZARO TA'SIRI. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(2), 410-414.

18. Sanjar, J. (2023). DEVELOPMENT OF CULTURE AND ENTERTAINMENT PARKS. *American Journal of Pedagogical and Educational Research*, 9, 49-52.

19. Жураев, С., & Тураев, Ш. (2023). ДВУХПОЯСНЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ СИСТЕМЫ. IJODKOR O'QITUVCHI, 3(29), 77-81.

20. Жураев, С., & Сатторов, К. (2023). ТЕРМИНОЛОГИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ВИСЯЧИХ И ВАНТОВЫХ МОСТОВ. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(9), 197-206.